

EL AUTODESARROLLO COMUNITARIO. EXPERIENCIAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

AUTODESARROLLO COMUNITARIO DESDE LA EDUCACIÓN

AUTORES: Lilian Zurbano Cobas¹

Anaiky Yanelín Borges Machín ²

Graciela Urías Arboláez ³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: lilianzc@uclv.edu.cu

Fecha de recepción: 07-10-2017

Fecha de aceptación: 24-03-2018

RESUMEN

La investigación responde a los resultados alcanzados en un proyecto institucional que tiene como objetivo fundamental aplicar la Metodología del Autodesarrollo Comunitario a las instituciones educativas de los diferentes niveles de enseñanza, desde la enseñanza primaria hasta la Educación Superior. Dichos resultados han sido investigados por los autores a través de diferentes trabajos de diplomas y tesis de maestrías de las carreras de Estudios Socioculturales y Sociología, lo cual avala el rigor científico con que han sido trabajados. La experiencia es novedosa pues amplía y motiva a los profesionales de dichas carreras a incursionar en un área de desempeño no común para ellos: la educación, a la vez que contribuye a lograr los fines de la educación en Cuba dirigido a la formación integral de la personalidad de

¹ Graduada de Estudios Socioculturales (UCLV, 2008). Máster en Desarrollo Comunitario (Centro de Estudios Comunitarios (CEC) en la UCLV, 2012). Profesora Asistente del Departamento de Estudios Socioculturales en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Villa Clara, Cuba.

² Graduada de Estudios Socioculturales (UCLV, 2006). Máster en Desarrollo Comunitario (Centro de Estudios Comunitarios (CEC) en la UCLV, 2010). Profesora Auxiliar del Departamento de Estudios Socioculturales en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Villa Clara, Cuba.

³ Graduada de Pedagogía y Psicología. MSc en Educación Avanzada y Dra. en Ciencias Pedagógicas. Profesora con 33 años de experiencia en la Educación Superior. Actualmente profesora Principal de la Universidad Nacional de Educación en Ecuador.

los estudiantes. Las experiencias han potenciado procesos de creación literaria en escolares, ha contribuido al desarrollo de los intereses hacia las manifestaciones artísticas, a la motivación profesional hacia los estudios socioculturales, además se ha convertido en una vía de perfeccionamiento de los proyectos educativos en la educación superior.

PALABRAS CLAVE: autodesarrollo comunitario; comunidad; proyecto educativo

COMMUNITY SELF - DEVELOPMENT. EXPERIENCES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ABSTRACT

This research responds to results obtained in an institutional project that aims fundamentally to apply the Methodology of Communal Self-development to educational institutions of different levels of teaching, from primary to superior education. These results have been researched by authors through different research papers and master degree's thesis of Socio-cultures' and Sociology's studies, which bails the scientific rigor that they have been worked with. The experience is innovative because it enlarges and motivates the professionals of these careers to venture into an area that is not common for them: the education, at the same time it contributes to achieve the educational intentions in Cuba, directed to the integral formation of the student's personality. The experiences have empowered processes of literary creation in students, it has contributed to the development of interests toward artistic manifestations, to professional motivation toward socio-cultural studies, besides it has become in a way of improving the educational projects in superior education.

KEYWORDS: Community; communal self-development; educational project

INTRODUCCIÓN:

En Cuba, gracias a la certera política del estado, que tiene como característica definitoria partir del proceso de movilización, reflexión, compromiso, dirección e impulso para el cambio, se trazan hoy retos importantes como la preparación integral de todos los miembros de la sociedad en aras del desarrollo social y personal, para ello se hace imprescindible el desarrollo cultural de la población.

Para lograr este propósito, el proyecto educativo cubano, según el modelo de escuela actual en los diferentes niveles de enseñanza, es decir, desde la primaria hasta la educación superior, aspira a la formación de un estudiante que se caracterice por ser dinámico, activo y entusiasta al realizar las tareas, que reflexione, analice, sea crítico y creativo, conscientemente disciplinado y combativo, se concentre y organice bien sus tareas, sea responsable, tenga capacidad de decisión y un alto sentido de la conciencia crítica, de cooperación, y participación en torno al proyecto de construcción de la sociedad.

El logro de la formación integral de la personalidad y con ello una cultura general en las nuevas generaciones está declarado explícitamente dentro de los objetivos del modelo de la educación cubana, para ello se realizan grandes esfuerzos por parte del personal docente y los directivos del ministerio de educación. A este propósito también se suman profesionales de las diferentes ramas de las ciencias sociales, como los graduados en Estudios Socioculturales, Sociólogos quienes insertado de forma coherente en el funcionamiento de la institución educativa pueden contribuir a la formación de la cultura general de los escolares, a través de acciones planificadas y organizadas a partir del nivel de enseñanza, y las particularidades de las actividades docentes y extradocentes.

Con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos del sistema educativo cubano desde otras esferas de actuación profesional, la facultad de Ciencias Sociales de la UCLV ha ido insertando sus estudiantes a través del

componente laboral e investigativo del pregrado y a través de investigaciones de tesis de maestrías en diferentes instituciones educativas. Esta inserción se ha concebido con el propósito de realizar proyectos de intervención desde los estudios socioculturales y sociológicos para contribuir con las instituciones a la formación integral de las nuevas generaciones y además en este mismo sentido “se forman profesionalmente a los estudiantes universitarios de dichas especialidades en una esfera de actuación para ellos desconocidas, la educacional, lo cual contribuye a ampliar los horizontes de sus perfiles profesionales”.(Zurbano Cobas, 2012:31)

Para la realización de esta experiencia se ha tomado como referente teórico y metodológico la “Metodología para el Autodesarrollo Comunitario” propuesta por el Centro de Estudios Comunitarios de la UCLV. Este enfoque nacido a la luz de los resultados de importantes investigadores en el ámbito comunitario, centra su atención científica en el análisis de la comunidad como grupo social, determinada por la estructura social existente, y asume además de manera novedosa lo comunitario, como cualidad del desarrollo, que no se alcanza ante el hecho de la sencilla existencia del agrupamiento humano, su asentamiento en determinados espacios geográficos, la convivencia común o el establecimiento de determinadas relaciones económicas, sociales o políticas sino que se necesita de una real participación, cooperación e implicación para identificar contradicciones y malestares y de ahí la elección consciente y diseños de proyectos dirigidos a la transformación de los problemas identificados, gestando así su autodesarrollo.

El objetivo general del trabajo se plantea sistematizar los principales resultados de las experiencias realizadas por los profesionales de las carreras de la facultad de Ciencias Sociales a través de proyectos de intervención en

las instituciones educativas desde la metodología del autodesarrollo comunitario.

DESARROLLO:

¿Qué se asume por Metodología para el Autodesarrollo Comunitario?

La Metodología para el Autodesarrollo Comunitario fue el resultado de un Proyecto Científico Técnico Nacional defendido exitosamente por investigadores del grupo ante el Comité de Expertos del CITMA Nacional. La misma se sustenta en un marco teórico particular (el paradigma del autodesarrollo) que orienta la práctica, el accionar en función de la transformación. Desde el punto de vista ideológico tiene de base las concepciones dialéctico - materialistas asumiendo un compromiso sociopolítico importante en pos de la calidad de vida y el desarrollo humano.

Entre las características de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario se encuentran el multicondicionamiento de los procesos de Desarrollo Comunitarios como punto de partida, que ubica las necesidades sociales como centro de la actividad profesional comunitaria, entiende la conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una nueva actitud ante la realidad. Tiene presentes la diversidad de roles vinculados a los procesos comunitarios, reconoce la necesidad de penetrar en la subjetividad de los implicados en los procesos de transformación comunitaria, considera el Desarrollo Humano como criterio esencial de la efectividad de los procesos de transformación comunitaria, concibe la autogestión y la sostenibilidad de un modo integrado y tributa a la dignificación del hombre a través de su praxis.

La metodología trabaja con una serie de conceptos fundamentales para su implementación, entre ellos se encuentran:

Comunidad: uno de sus aportes fundamentales de la MAC constituye asumir la comunidad como grupo social que comparte espacio donde la participación

y cooperación de sus miembros posibilitan la elección consciente de proyectos de transformación dirigidos a la solución gradual y progresiva de las contradicciones potenciadoras de su autodesarrollo (Alonso, Pérez, Rivero, Romero, & Riera, 2004). Según este concepto, lo comunitario se asocia a la naturaleza de los vínculos, entendiéndola como uno cualitativamente superior. Como cualidad del desarrollo, supone la presencia de cambios profundos y definitorios, en función de lo que necesita la sociedad.

Autodesarrollo comunitario: proceso de gestación de un tipo de vínculo cualitativamente superior expresado en un crecimiento en salud⁴ donde la participación y cooperación son cada vez más conscientes.

Participación: acción humana, necesaria y encaminada a fines concretos, influyente, multidimensional, que expresa una relación social democrática y permite aprendizajes de actitudes y de vínculos.

Cooperación: Este es uno de los conceptos esenciales en la Metodología considerando que para lograr la formación de proyectos comunes es clave la realización de acciones coordinadas e integradas. A pesar de ser este un concepto poco desarrollado desde el paradigma del autodesarrollo las ideas fundamentales en torno a qué entender por cooperación giran alrededor de la realización de acciones coordinadas (como acuerdos para un fin común) y al propio tiempo que esa coordinación llegue a niveles superiores de vínculo donde no solo los sujetos se unan por un mismo fin sino que sean capaces de integrar fuerzas en una misma actividad.

Implicación: se maneja desde la MAC como un proceso transversalizador de la cooperación y participación, teniendo en consideración que en ambos deben estar presentes elevados niveles de motivación, (en este caso en particular por la tarea grupal de conformar un proyecto comunitario). Se

⁴ Son continuos procesos de adquisiciones y desprendimientos (a nivel consciente) que permiten elevar la capacidad de las personas de identificar y disponerse a superar el sistema de contradicciones existentes en el sistema social al cual pertenecen.

puede manifestar en el sentimiento de "sentirse parte del grupo" y la necesidad de integrarse para lograr el fin propuesto.

Proyectos de transformación comunitaria: plan de acción coordinada e integrada que tiene como base la cooperación. Según las ideas de Pichón Rivierecitadas por (Alonso et al., 2004)es "elaborar una estrategia operativa en la que el grupo orienta la acción y el proyecto emerge de la tarea, lo cual permite una planificación para el futuro." (p.273)

Sujeto de transformación: en el proceso investigativo que tiene lugar se transforman tanto los investigadores como los sujetos a investigar, pero al hacer referencia a esta categoría se quiere resaltar los sujetos a investigar (Individual o colectivo), valorándolos no como objeto de investigación (pasivo), sino con un protagonismo en el proceso de transformación que tiene lugar.

Facilitadores: sujetos que en calidad de investigadores facilitan mediante la coordinación e implementación de un conjunto de métodos, que se lleven a cabo los procesos de reflexión e identificación de contradicciones, así como la búsqueda de soluciones en los grupos sociales. Facilitar va a constituir una tarea de significación para el investigador pues supone que el conocimiento no se lleva pre-elaborado al grupo sino que se construye, de ahí la necesidad de que más que imponer ideas se facilite o catalice la elaboración conjunta y el consenso de las mismas.

Mediación: indicador que en el sentido del enfoque de la complejidad o causalidad dialéctica, parte de la consideración de los fenómenos sociales muy complejos que son mediatizados y a su vez, mediatizadores -desde la idea de la interpenetración recíproca de la totalidad-. Este enfoque conduce a la visión de la multidisicplinariedad, interdisciplinaridad y transdisciplinariedad en la investigación científica.

Procesos mediadores del autodesarrollo comunitario: elementos de la cotidianidad comunitaria relacionados dialécticamente entre sí y con niveles

de interdependencia que a su vez transversalizan las relaciones comunitarias.

Entre las funciones de la MAC se encuentran: permitir la asunción de una actitud crítica y transformadora de la realidad social, identificar y mejorar la comprensión de aspectos conflictivos o contradictorios de la realidad social, dotar de herramientas que permiten tanto la identificación de contradicciones como la propuesta autónoma de soluciones, contribuir al crecimiento profesional y humano de los sujetos involucrados y también a la producción de información científico- técnica relacionada con el Desarrollo Comunitario y temáticas a fines, socializar y aplicar un accionar o modo de hacer para el tratamiento de las problemáticas comunitarias, promover la reflexión popular a través del empleo de diversos métodos y técnicas de investigación, contribuir a la formación de pregrado (actualmente de las carreras de Sociología y estudios socioculturales) y postgraduada mediante programas doctorales, de maestría y diplomados, asumir un compromiso político en cada una de las acciones que se lleven a cabo y contribuir de manera especial a la preparación de cuadros y contribuir al ingreso en divisas de la Universidad.

Los referentes teóricos presentados han sustentado el proceso de aplicación de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario (MAC) a las instituciones educativas en sus distintos niveles, cada uno de los procesos de intervención realizados se han insertado dentro de los proyectos de trabajo educativo de los diferentes grupos investigados de forma coherente con las particularidades del nivel de enseñanza.

Los proyectos educativos, expresan la manera particular en que se concreta, en cada grupo estudiantil, el enfoque integral en la formación de la personalidad. De esa manera, el proyecto enuncia no solo la materialización, en el año, de las estrategias educativas de las asignaturas, sino también las tareas socio-políticas y de extensión que conforman el universo educativo de

ese grupo, en plena correspondencia con sus necesidades educativas. De lo anterior se comprende la importancia de lograr que en la elaboración de los proyectos educativos, los propios estudiantes desempeñen un papel protagónico, siendo entonces en el grupo donde se confecciona y materializa el Proyecto Educativo, con la participación conjunta de estudiantes y profesores del año.

Fundamentos Metodológicos:

La Metodología para el Autodesarrollo Comunitario transita por varias etapas, estas solo son distinguibles a los efectos de su estudio, pero que en la práctica pueden aparecer simultáneamente y guían el proceso de intervención.

La primera de ellas, denominada intercambio inicial con el sujeto demandante o necesitado de la acción profesional, persigue la explicitación de la demanda entre el equipo profesional y las personas o instituciones demandantes de la intervención comunitaria y acordar el plan inicial de acción. Aquí es importante legalizar los intereses y puntualizar las necesidades reales que pueden estar causando los malestares si no existe correspondencia entre ambas.

La segunda etapa se denomina exploración del escenario y formulación del prediagnóstico. Pretende analizar los datos empíricos relacionados con la problemática de los sujetos implicados, obtenidos mediante la aplicación de los diferentes métodos, técnica e instrumentos y confrontarlos con los referentes teóricos de partida para construir los indicadores teóricos, a partir de los cuales se elabora la matriz para el diagnóstico participativo y se organiza la propuesta metodológica de intervención. La matriz representa un esquema que organiza la información con que cuenta el profesional hasta ese momento.

La tercera etapa es el proceso de diagnóstico en sí y búsqueda de soluciones a través de los espacios de reflexión grupal. Teniendo en cuenta los indicadores teóricos elaborados, este momento es fundamental para la construcción de los indicadores diagnósticos de población: "características del modo de vida de una población, relacionadas con el problema demandado, sobre las cuales esta no reflexiona y por tanto no hace cuestionamientos." Estos dan cuenta de las áreas que necesitan ser objeto de intervención.

La cuarta etapa del proceso de intervención es la evaluación, que tiene dos dimensiones: la evaluación de la eficacia, donde se analiza el cumplimiento de los objetivos propuestos por el programa; y la evaluación de impacto realizada a largo plazo, en la que se valora la transformación real del objeto de investigación en el caso del proyecto que se propone solo se realizará evaluación de eficacia.

Finalmente, la última etapa designada sistematización, persigue la profundización y valoración crítica sobre el proceso de intervención, desde la acción profesional, los métodos utilizados, hasta los resultados obtenidos, con el fin de perfeccionar los referentes teóricos y metodológicos empleados. "Es una primera teorización sobre las experiencias, en las que se les cuestiona, se les ubica, se les relaciona entre sí permitiendo un análisis más profundo en términos de continuidad"(Perez Martin, 2011) Las autoras asumen la sistematización como un proceso continuo de reflexión participativa efectuado por los facilitadores y participantes de un proyecto, incluyendo sus procesos y resultados, ello permite obtener un producto consistente y sustentado, a partir del cual es posible transmitir la experiencia, confrontarla con otras y con el conocimiento teórico existente, y así contribuir a una acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica.

Resultados

La sistematización de los resultados alcanzados se presenta agrupados por el nivel de enseñanza donde se ha ido aplicando la experiencia de los proyectos de intervención.

Escuelas primarias.

Un proyecto de intervención sociocultural para potenciar el desarrollo de intereses cognoscitivos hacia las manifestaciones artísticas en los escolares primarios desde la perspectiva del autodesarrollo en la escuela primaria Camilo Cienfuegos de Esperanza, aquí se trabajó con niños de 3er grado a solicitud de los directivos de la institución.

Propuesta de intervención sociocultural para la promoción de la literatura infantil desde el autodesarrollo comunitario. Este se realizó en escolares de 5to grado de la escuela primaria José de la Luz y Caballero, en el municipio de Sagua la Grande.

Proyecto de intervención sociocultural para potenciar el sentido de pertenencia en los adolescentes de sexto grado de la Escuela Primaria "Enrique Villegas" de Guaracabulla, hacia su localidad, desde la perspectiva del Autodesarrollo.

Proyecto de intervención sociocultural para potenciar el proceso de creación literaria en escolares del Reparto Los Sirios de Santa Clara desde la perspectiva del autodesarrollo. Este proyecto se realizó con los escolares residentes en el barrio e incluyó una muestra de diferentes instituciones educativas.

Proyecto de intervención para potenciar el desarrollo sociocultural en los escolares primarios, a través de la expresión plástica, desde la metodología del autodesarrollo comunitario.

Secundaria Básica:

Se evaluó la eficacia del proyecto de intervención sociocultural para potenciar el sentido de pertenencia en los adolescentes de sexto grado de la Escuela Primaria "Enrique Villegas" de Guaracabulla, hacia su localidad, desde la

perspectiva del Autodesarrollo.(Artiles Sánchez, 2013) Esta es una experiencia que ha ofrecido un seguimiento a la investigación y los resultados permitieron a su autor defender su tesis de maestría y actualmente se proyecta como tema doctoral en desarrollo comunitario.

Propuesta de intervención sociocultural para la promoción de la lectura desde el autodesarrollo comunitario. Este se realizó en adolescentes de 8vo grado de la Secundaria Básica, en el municipio de Sagua la Grande.

Preuniversitario.

Proyecto de intervención para la preparación de los adolescentes en la conservación del patrimonio en el preuniversitario Osvaldo Herrera del Consejo Popular Centro de Santa Clara.

Proyecto de intervención para potenciar la motivación hacia la carrera de Estudios Socioculturales en los estudiantes del preuniversitario Osvaldo Herrera del Consejo Popular Centro de Santa Clara.

Enseñanza superior: En la UCLV.

Proyecto de trabajo educativo para potenciar la reafirmación profesional para los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales desde el principio del autodesarrollo.

Proyecto de trabajo educativo para potenciar la formación del valor solidaridad en los estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales desde el principio del autodesarrollo.

Proyecto de investigación institucional para la formación del profesional a través de los proyectos de trabajo educativo en las carreras de la facultad de ciencias sociales desde la metodología del autodesarrollo comunitario.

Al cruzar toda la información obtenida por las diferentes fuentes y métodos empleados se pueden generalizar los siguientes resultados:

Los profesionales que se han insertado en los diferentes procesos de intervención tanto como facilitadores o como participantes, en un primer momento han enfrentado malestares e inconformidades que en un primer

momento constituyen obstáculos para el desarrollo de la labor educativa de la escuela como institución socializadora y aparecen expresiones de resistencia al cambio.(Artiles Olivera, 2010)

En un segundo momento de reflexión colectiva entre los profesionales y sujetos demandantes de la acción profesional, estos malestares se convierten en fuente de desarrollo para la toma de conciencia crítica sobre las principales contradicciones que tienen en su desempeño, de las cuales surgen inmediatas respuestas, en función de la búsqueda de soluciones a los malestares y contradicciones. Estos aspectos conducen a señalar que se ha manifestado la conciencia crítica en los sujetos implicados en los proyectos de intervención(Alonso Freyre, Riera Vázquez, & Rivero Pino, 2013)

Los facilitadores y participantes que han realizado sus proyectos de intervención en las instituciones educativas han tenido la posibilidad de efectuar una elección consciente de las acciones que van a desarrollar e involucrarse en estrategias que se adaptan a nuevas situaciones, motivados a realizar, diálogos, reflexiones, que conducen a la toma de decisiones, establecen normas y se conjugan intereses, manifestando voluntad explícita de dedicarle su tiempo y esfuerzo, expresan disposición para cumplir las tareas, tomando en cuenta las posibilidades que tienen para la autodeterminación, aprovechan los recursos disponibles, tanto materiales como espirituales, por lo que se hace oportuno considerar que se han manifestado los indicadores que expresan participación.

Para llevar a cabo el cumplimiento eficaz de los proyectos de intervención en sus diferentes etapas se coordinan acciones y alternativas, donde se incluyen a todos los factores implicados, se mantiene una comunicación estrecha y así se potencia constantemente la integración necesaria para el cumplimiento del fin común que se proponen. Esto permite confrontar la presencia en el modelo educativo de la cooperación. Facilitadores y participantes en los diferentes proyectos de intervención han elaborado alternativas, expresadas

en planes de acciones que emergen de la propia tarea, lo cual permite una planificación para el futuro y lo convierte en un proyecto de autodesarrollo comunitario.

CONCLUSIONES:

La aplicación de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario al funcionamiento de las instituciones educativas ha permitido constatar que: es reconocida como una concepción renovadora de la intervención profesional causando un impacto positivo desde el punto de vista epistemológico, teórico-metodológico, y práctico en el desarrollo de las investigaciones educativas orientadas al ámbito de lo comunitario. Su aplicación ha contribuido a la solución de múltiples problemas educativos, a la satisfacción de necesidades de formación y superación profesional, de información y socialización, y la solución a diversos malestares cotidianos de los grupos de estudiantes de los diferentes niveles de enseñanza. La propuesta metodológica desde la concepción del autodesarrollo permite que los sujetos vivencien un tipo de vínculo con tendencia a lo comunitario que facilita el desarrollo personal-social de los sujetos involucrados, siendo esta una vía importante para la construcción de los nuevos modos de participación requeridos en la sociedad cubana actual. Las acciones de transformación desde la MAC contribuyen a la modificación de los sujetos (individuales, grupales, institucionales, etc.) y de los contextos en los que se aplican, ya sea propiciando cambios en los modos de pensar, sentir y actuar de los sujetos involucrados en los grupos comunitarios gestados desde este paradigma.

BIBLIOGRAFÍA

- Alonso, F. J., Pérez, Y. A., Rivero, P. R., Romero, F. E., & Riera, V. C. M. (2004). *El Autodesarrollo Comunitario. Crítica a las mediaciones sociales recurrentes para la emancipación humana*. Santa Clara: Editorial Feijóo.
- Alonso Freyre, J., Riera Vázquez, C. M., & Rivero Pino, R. (2013). *Fundamentos conceptuales del desarrollo comunitario*

- Artiles Olivera, I. (2010). *Modelo Pedagógico para la preparación del profesor en la transformación de las prácticas evaluativas en formativas en el contexto de la Sede Universitaria Municipal*. (Tesis de doctorado), Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Santa Clara, Cuba.
- Artiles Sánchez, J. L. (2012). *Proyecto de intervención sociocultural para potenciar el sentido de pertenencia en los adolescentes de sexto grado de la Escuela Primaria “Enrique Villegas” de Guaracabulla, hacia su localidad, desde la perspectiva del Autodesarrollo*. (Tesis de Maestría), Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Santa Clara, Cuba.
- Perez Martin, Y. (2011). *Las etapas del proceso de intervención en la comunidad. Su análisis, desde la epistemología*. Contribuciones a las Ciencias Sociales. From www.eumed.net/rev/cccss/11/
- Zurbano Cobas, L. (2012). *Intereses cognoscitivos en adolescentes. Una experiencia de intervención sociocultural-comunitaria*. (Tesis de Maestría), Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Santa Clara, Cuba.

